

ИСТОРИЯ “ХАЗРАТА УСМАНА МУСХАФИ”

Бокиев Исмаил

Студент Азиатского технологического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828827>

Существуют различные предположения и свидетельства того, что копия Священного Корана (Мусхафи Усмана), скопированная во времена Хазрата Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах), попала в нашу страну. Известный ученый шейх Исмаил Махдум Сотти Охунд Намангани в своем труде «История Османа Мусхафа в Ташкенте» высказал несколько мнений по поводу приведения Мусхафа в Моваруннахр. Надеемся, что предлагаемая вашему вниманию статья историка Хамида Зиеева прольет некоторый свет на эту тему.

Один за другим монгольские правители могущественного Золотоордынского государства, возникшего и развивавшегося по Волге в XIII веке, приняли ислам. Со временем они стали тюркскими и развили нашу религию. Берка-хан (1257-1266) первым принял мусульманство. Он даже побывал в Бухаре и пообщался с известными религиозными деятелями. Со времени правления Беркахана развитие нашей религии привлекло внимание некоторых зарубежных стран. В частности, кипчаки (мамлюки), пришедшие в Египет из региона образования Золотоордынского государства и пришедшие к власти, с большим интересом и удовлетворением приветствовали возникновение нашей религии на своей родине.

В результате между Берка-ханом и Бейбарсом, царем Египта, сложились дипломатические и дружеские отношения. Мамлюки установили тесные связи с Золотой Ордой, чтобы защитить свою исконную родину и максимально помочь ей в ее развитии. Доказательством тому являются подарки, которые Бейбарс отправил Беркахану через посла. Они были следующими: «Священный Коран, составленный по указанию халифа Усмана (да будет доволен им Аллах), разноцветные подушки, мечетные ковры, венецианские ткани и ливанские одежды, кожаные драпировки и сыромятные ковры, вышитые калджурские мечи, золотые тыквы, франкские шлемы, большие подсвечники, хорезмийские седла, драгоценности, юганчи – все это было вышито золотом и серебром, луки-обручи, каменные луки, луки, наполненные маслом, тростники и деревянные копыя; в сундуках находились луки, котлы, золотые и серебряные светильники, темнокожие слуги и хромы повара, трехногие арабские лошади и нубийские верблюды, быстрые домашние животные, обезьяны, попугаи и разные другие вещи. Также к подарку добавлялись длинношеие (жирафы), египетские ослы, китайские кувшины, александрийские одежды.

Похоже, что царь Египта во всяком случае прислал чрезвычайно ценные и редкие вещи, чтобы привлечь Берка-хана. Он не пощадил даже оригинал Священного Корана. С тех пор прошло много столетий, но о его местонахождении нет ни слова. По моему мнению, после победы над Тохтамишем и захвата столицы Амир Темур взял Коран и привез его в Самарканд. Об этом свидетельствует тот факт, что Сахибкиран получил Коран не из Египта или Турции. Вот почему Коран до сих пор сохраняется здесь.

В настоящее время существуют пять из шести его экземпляров, причем один из них сгорел, когда пожар обрушился на мечеть в Медине. Даже если считать по количеству мусхафов, известно, что Амир Темур взял его из Золотой Орды. Ведь два из них

находятся в Медине и Мекке, а два – в Египте и Турции. Пятый хранится в нашей стране. Несомненно, трудно сказать, что изучение истории хазрата Усмана Мушафи решилось на этом. Он все еще ждет своих исследователей. Однако имеющиеся сведения свидетельствуют о том, что этот Мусхаф был вывезен из Золотой Орды. По данным расследования начала XX века, общий размер Мусхафа составляет 68x53 см. он состоял из 353 страниц. Глянцевая желтая лицевая сторона этих страниц хорошо сохранилась, а оборотная сторона была слегка помята и выглядела слегка потертой.

Страницы Мусхафа были слегка повреждены влагой и имели пятна крови. Его разорванные или сильно поврежденные листы были заменены 69 толстыми и мягкими, похожими на кожу листами. Эти страницы были искусно обработаны на хлопковой бумаге, и их было трудно отличить от оригинальных страниц Мусхафа.

В сведениях, приведенных в газете «Туркестанские ведомости» (1870 г.), читаем следующее: «Мусульмане Самарканда называют Османа Мушафи «Каломи Шариф». Это общее название Корана. Однако никто из мусульман Самарканда не смог прочитать ни строчки из Корана, переписанного куфическим письмом».

После оккупации Россией Самарканда, то есть в 1869 году, глава Заравшанского округа генерал-майор Абрамов, услышав, что в мечети Ахрор Вали хранится уникальный экземпляр Корана, попросил полковника Серова принять меры, чтобы не утратить высоконаучное значение. Коран приказал. Известно, что этот уникальный экземпляр во время войны был закрыт, а затем вновь помещен в мечеть Ходжа Ахрор Вали. Группа священников, узнавшая об интересе к нему российской военной администрации, планирует перевезти Коран в Бухару. Однако генерал Абрамов купил мусхаф у имамов мечети Ходжа Ахрор Вали за 125 сумов. После этого Мусхафа привезли из Самарканда в Ташкент. Однажды, когда генерал-губернатор показал его послу из Бухары по имени Яхья, тот сказал: «Этот подлинный экземпляр Корана был скопирован собственноручно халифом Усманом, и на его страницах имеются пятна его крови. Этот Мусхаф является оригинальной копией, а позднее выдержки из него были распространены по всему мусульманскому миру. Это древняя книга, хранящаяся в библиотеке Амира Темура. Оно было привезено Сохибкираном и считалось самым ценным украшением библиотеки».

В 1869 году хазрата Усмана Мушафи вывезли из Ташкента в Петербург, отдали сначала в Министерство народного просвещения, а затем в библиотеку Салтыкова-Щедрина в Петербурге. В 1873 году Таргахходжа, приехавший из Кашкара в Петербург послом, увидел его и сказал: «Я видел этот Коран в Самарканде. Это оригинальная копия, скопированная халифом Усманом. Это чрезвычайно ценно. Пятна на его странице — это кровь Хазрата Усмана».

По словам свидетелей, посол Кашгара с большим удовлетворением и верой положил Священный Коран себе на глаза и поцеловал его. В 1910 году, по сообщению газеты «Туркестанский курьер», мусульмане Петербурга обратились к правительству с просьбой передать знаменитого Усмана Мушафи в строящуюся здесь мечеть. Однако эта просьба не была принята во внимание. Для нас большое счастье иметь возможность увидеть Хазрата Усмана Мушафи в нашей стране и жить своими глазами. Это воля и благодать Всемогущего Бога.

References:

1. "Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar"-Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq. hilol-nashr. Toshkent- 2022.
2. "Iymon"-Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq. hilol-nashr. Toshkent- 2022.
3. "Toshkentdagi Usmon Musxafining tarixi"-Shayx Ismoil Maxdum. Toshkent- 2019.
4. "Olam va Odam Din va Ilm"-Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent- 2022.
5. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.
6. Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 6.1 (2023).
7. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 21. 2022.
8. Khojayorov, Asilbek. "THE SCIENTIFIC-LITERARY ENVIRONMENT OF THE NASAF OASIS IN THE MIDDLE AGES." Educational Research in Universal Sciences 2.3 (2023): 885-888.
9. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.7 (2023): 41-43.
10. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида." Academic research in educational sciences 3 (2022): 399-411.